

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
221 sahifa, fevral, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	

TRANSPORT KORXONALARIDA XARAJATLAR VA DAROMADLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Jabbarov Umarbek Rustambekovich

i.f.n., Ma'mun universiteti
ORCID: 0009-0002-7094-3699

Rustamova Dilnura Umarovna

“UNICON-SOFT” MChJ Xorazm viloyati filiali yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport korxonalari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari o'rganilib, ularning buxgalteriya hisobi va auditini tashkil qilishga ta'siri ochib berilgan, daromadlar va xarajatlar hisobi baholangan, auditorlik tekshiruvining tashkiliy jihatlariga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: transport korxonalari faoliyati, transport infratuzilmasi, transport kommunikatsiyalari, transport koridorlari, yuk aylanmasi.

Abstract: This article examines the specific features of transport enterprises, reveals their impact on the organization of accounting and auditing, evaluates the accounting of revenues and expenses, and explores the influence on the organizational aspects of the audit process.

Keywords: activities of transport enterprises, transport infrastructure, transport communications, transport corridors, a cargo turn.

Аннотация: В данной статье изучены особенности деятельности транспортных предприятий, раскрыто их влияние на организацию бухгалтерского учета и аудита, проведена оценка учета доходов и расходов, а также исследовано влияние на организационные аспекты аудиторской проверки.

Ключевые слова: деятельность транспортных предприятий, инфраструктура транспорта, транспортные коммуникации, транспортные коридоры, грузооборот.

KIRISH

Transport tizimi har qanday mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismini tashkil etadi, chunki u iqtisodiy faoliyatning barcha tarmoqlarini bog'lab turuvchi muhim infratuzilma bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda transport sohasining rivojlanishi iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan birgalikda o'sish va taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohalari orasida transport va logistika alohida ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa, tashqi savdoni rivojlantirishda, iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirishda va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi o'zining iqtisodiy siyosatida transport sektorini rivojlantirishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab, mamlakatning transport infratuzilmasini yaxshilash, yangi transport yo'laklarini yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro savdo aloqalarini kengaytirish uchun turli strategiyalarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida transport-logistika markazlarini tashkil etish, konteyner tashish ulushini oshirish, xalqaro yuk tashuvlaridagi transport hujjatlarini elektronlashtirish kabi chora-tadbirlar ilgari surilgan.

Shu bilan birga, transport korxonalarini faoliyatining samaradorligini oshirish uchun iqtisodiyotni boshqarish, xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish juda muhimdir. Buxgalteriya hisobi va auditni samarali tashkil etish transport korxonalarining moliyaviy holatini va ularning iqtisodiy samaradorligini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Bunda transport korxonalarining turli xizmatlar ko'rsatish usullari va ularning buxgalteriya hisobiga ta'siri, xarajatlar va daromadlar hisobining to'g'ri tashkil etilishi hamda audit jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobi masalalarini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar, avvalo, umumiy buxgalteriya hisobi konsepsiyasining o'ziga xos uslubiy yondashuvlari hamda xalqaro standartlarning o'zaro uyg'unlashuvi asosida shakllanib borgan. Xususan, Horngren va Datar tadqiqotlarida transport korxonalarida xarajatlarni to'g'ri tasniflash va mahsulot (xizmat) birligi hisobida ularning muhim o'rni alohida qayd etilgan. Drury izlanishlari esa transport sohasida boshqaruv va moliyaviy hisobi o'rtasidagi aloqadorlikni chuqur tahlil qilib, turli xarajat elementlari dinamikasining daromad shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ochib beradi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari bo'yicha olib borilgan amaliy izlanishlarda (IFRS Foundation tomonidan chop etilgan) transport korxonalarining daromadlarini to'g'ri e'tirof etish muhimligi ta'kidlanadi. Xususan, IFRS 15 – *Revenue from Contracts with Customers* doirasida shartnoma shartlarini aniq belgilash zarurati ifoda etilgan. Ushbu standart asosida transport xizmatlari sohasida daromadni tan olish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklarni minimallashtirish, shu jumladan, kechikkan to'lovlar yoki marshrutlar o'zgarishi kabi omillarni hisobga olish muhimligi qayd etiladi.

Turli akademik manbalarda (masalan, *Journal of Transport Economics and Policy*) transport korxonalarida nafaqat yoqilg'i-moylash materiallari yoki xodimlar xarajatlari, balki amortizatsiya va eskirish xarajatlarini ham yalpi daromadga ta'sir etuvchi eng muhim omillar sifatida ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini rejalashtirish va nazorat qilish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Horngren va boshqalarning tadqiqotlari transport xizmatlarini ko'rsatishda oqim va jarayon xarajatlarini modellashtirish orqali umumiy samaradorlikka erishish yo'llarini ko'rsatadi. Ushbu modelda ish vaqti, mehnat resurslari va transport vositalaridan foydalanish darajasi kabi mezonlar alohida e'tiborga olinadi. Mazkur uslub transport korxonalarining biznes-jarayonlarini bosqichma-bosqich optimallashtirish va sohada tejamkorlikni ta'minlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada transport korxonalarini faoliyatining xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari tahlil qilinmoqda. Ushbu tahlil jarayonida bir qancha ilmiy metod va usullar qo'llanilgan. Jumladan, statistik tahlil, solishtirma tahlil hamda moliyaviy tahlil usullaridan foydalanilgan.

Yuqoridagi metodlar maqolada transport korxonalarini faoliyatining buxgalteriya hisobi va auditi bilan bog'liq masalalarni tahlil qilishda qo'llangan. Ushbu metodlar yordamida sohadagi asosiy muammolar aniqlanib, ularni samarali hal qilish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Tahlil metodlari nafaqat transport sohasidagi mavjud holatni baholash, balki uning rivojlanish istiqbollari aniqlashga ham xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2017–2023-yillar oralig'ida O'zbekistonda transport turlarining yuk aylanmasida ro'y bergan o'zgarishlar tahlili mamlakatda yuk tashish hajmining sezilarli darajada o'sganligini ko'rsatdi. Barcha transport turlarida umumiy yuk aylanmasi 2017-yilda 66,9 mlrd t-km bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 77,1 mlrd t-km.ga yetdi. Xususan, temiryo'l transportida yuk aylanmasi 22,9 mlrd t-km.dan 25,2 mlrd t-km.ga, avtomobil transportida 13,6 mlrd t-km.dan 27,2 mlrd t-km.ga, havo transportida esa 156,9 mln t-km.dan 332,7 mln t-km.gacha oshdi.

2024-yilning birinchi yarmida O'zbekiston hududidan qariyb 5,3 mln tonna tranzit yuk tashildi. Shundan, avtomobil transportida 1,2 mln tonna (22,1%) va temiryo'l transportida 4,1 mln tonna (77,9%) tashkil etdi.

Transport xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida bir qator tadbirlar belgilangan. Jumladan:

Hududlarda yuk shakllanishining asosiy nuqtalarini hisobga olgan holda transport-logistika markazlari tarmog'ini tashkil etish;

Xalqaro yuk tashuvlaridagi transport hujjatlarini ("e-Permit", "e-TIR", "e-CMR") bosqichma-bosqich elektron ko'rishga o'tkazish;

Mavjud konteyner terminallarini davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish;

Temiryo'lida konteyner tashish ulushini kamida 2 barobar oshirish rejalashtirilgan.

Yuk aylanmasining barqaror o'sishi transport infratuzilmasini rivojlantirish va tashqi savdo faoliyatini erkinlashtirish natijasidir. Kelgusida yuk aylanmasini yanada oshirish uchun raqamlashtirish, infratuzilmalarni modernizatsiya qilish va tashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Transport korxonalarini faoliyati jarayonida bir qator hujjatlar rasmiylashtiriladi. Ushbu hujjatlarni quyidagi guruhlariga ajratish maqsadga muvofiq (1-jadval):¹

1-jadval. Tashqi savdo operatsiyalarida ishlatiladigan hujjatlar tasnifi.

№	Hujjatlar guruhi, nomlari	Hujjatning vazifasi
1.	Eksport bitimlarini tayyorlash bo'yicha hujjatlar;	eksport qilish jarayonini kuzatuvchi hujjat
2.	Import bitimlarini tayyorlash bo'yicha hujjatlar;	import qilish jarayonini kuzatuvchi hujjat
3.	Eksport tovarlarini tayyorlash va ortish bo'yicha hujjatlar;	tovarlar harakatini nazorat qiluvchi hujjat
4.	Tijorat hujjatlari;	eksporter, importer va vositachining majburiyatini belgilaydi
5.	Bank-to'lov muomalalari bo'yicha hujjatlar;	pul oqimlari harakatini ta'minlovchi hujjat
6.	Sug'urta hujjatlari;	sug'urtalanishni asoslovchi hujjat
7.	Transport hujjatlari;	yuklarni kuzatib boruvchi hujjatlar
8.	Transport-ekspeditorlik hujjatlari;	yuklarni manzilga etkazilishini asoslovchi hujjatlar
9.	Boshqa hujjatlar	

Transport korxonalarida hisobot davri xarajatlarini hisobga olishda asosiy muammo tan olingan daromadga mos keladigan xarajat summasini aniqlash bilan bog'liq. Chunki amaldagi buxgalteriya hisobi ushbu daromadlar uchun sarflangan xarajatlarni aniq hisoblash imkoniyatiga ega emas. Buning sababi, 2010-schotning debet tomonida yig'ilgan xarajatlar uch qismga bo'linadi: birinchisi

¹ Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan

– tugallanmagan ish va xizmatlar uchun sarflangan xarajatlar, ikkinchisi – hisobot davrida bajarilgan ish va xizmatlar uchun sarflangan xarajatlar, uchinchisi esa hisobot davri oxiriga buyurtmachilarga topshirilmagan ish va xizmatlar uchun sarflangan xarajatlarni o‘z ichiga oladi.

Xizmat safari xarajatlari to‘g‘risidagi hisobot ko‘rsatkichlari xarajatlarni nazorat qilish va hisobga olish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. (1-rasm):²

1-rasm. Xizmat safari xarajatlari va daromadlari hisobi shakllari.

Tavsiya qilingan hisobotlar ma‘lumotlari rahbar va mutaxassislariga o‘z faoliyatining samaradorligini oshirish uchun tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

Transport korxonalarida xizmat turlarini bajarish usullari bo‘yicha aniq va yetarli ma‘lumotlarni buxgalteriya hisobida shakllantirish maqsadida 2010-“Asosiy ishlab chiqarish” schyoti tarkibida quyidagi schyotlarni ochish maqsadga muvofiqdir:

- 2011 – “Yuklarni temiryo‘l transportida yetkazib berish xarajatlari”;
- 2012 – “Yuklarni avtomobil transportida yetkazib berish xarajatlari”;
- 2013 – “Yuklarni havo transportida yetkazib berish xarajatlari”;
- 2014 – “Yuklarni suv transportida yetkazib berish xarajatlari”;
- 2018 – “Aralash transport vositalarida yetkazib berish xarajatlari”.

Transport korxonalarida xarajatlar hisobi bilan bog‘liq muammolarning muhim yo‘nalishlaridan biri – umumishlab chiqarish xarajatlari hisobi va ularni taqsimlash masalasidir. Transport korxonalarining umumishlab chiqarish xarajatlari tarkibini o‘rganish ularni uch guruhga ajratish zarurligini ko‘rsatdi:

- 1-guruh** – 2510-“Uzluksiz vujudga keladigan umumishlab chiqarish xarajatlari”;
- 2-guruh** – 2520-“Uzluqli, davriy umumishlab chiqarish xarajatlari”;
- 3-guruh** – 2530-“Vaqtinchalik, mavsumiy umumishlab chiqarish xarajatlari”.

Umumishlab chiqarish xarajatlarini ushbu guruhlar bo‘yicha turkumlash, ularni alohida hisobga olish hamda xarajat obyektlariga taqsimlash xarajatlarning xizmatlar tannarxiga to‘g‘ri yo‘naltirilishini ta‘minlaydi.

Transport korxonalarining xizmat ko‘rsatishdan oladigan daromadlari hisobda uch xil variantda aks ettirilishi mumkin:

Birinchi variant – barcha ko‘rsatilgan xizmatlardan olingan daromadlar bitta daromad moddasida, ya‘ni buyurtmachilarga ko‘rsatilgan xizmatlardan olingan umumiy daromad sifatida hisobga olinadi;

Ikkinchi variant – har bir xizmat turidan olingan daromad alohida aks ettiriladi;

Uchinchi variant – transport korxonasi faqat yukni yetkazib berganligi uchun yuk tashishdan olingan daromad sifatida hisobga olinadi.

9030 – “Ishlarni bajarish va xizmat ko‘rsatishdan olingan daromadlar” schyotini umumguruh nomi sifatida qoldirib, transport-ekspeditorlik korxonalarini daromadlarini transport vositalari turlari bo‘yicha hisobga olish uchun quyidagi schyotlarni belgilash maqsadga muvofiqdir:

- 9031 – “Temiryo‘l transportida yuk yetkazib berishdan daromadlar”;
- 9032 – “Avtomobil transportida yuk yetkazib berishdan daromadlar”;
- 9033 – “Havo transportida yuk yetkazib berishdan daromadlar”;
- 9034 – “Suv transportida yuk yetkazib berishdan daromadlar”;
- 9038 – “Aralash transport vositalarida yuk yetkazib berishdan daromadlar”.

² Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan

XULOSA VA TAKLIFLAR

Transport korxonalarining o'ziga xos xususiyatlari buxgalteriya hisobini tashkil etishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sirni to'g'ri aniqlash va tahlil qilish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda to'g'ri hisobga olish uchun transport faoliyatining xususiyatlarini chuqur o'rganish zarur. Buning uchun transport korxonalarining faoliyat yo'nalishlarini mustaqil sohalarga ajratish va ularning hisob yuritish tizimiga ta'sirini aniq belgilash lozim.

Transport korxonalarini faoliyatining dastlabki hisobini chuqur tahlil qilish natijasida uning o'ziga xos jihatlari auditorlar oldiga qo'yiladigan vazifalarni aniqlash zarurligini ko'rsatdi. Xususan, transport vositalarining ekspluatatsiyasi, yoqilg'i-moylash materiallari sarfi, yo'lovchi va yuk tashish jarayonida yuzaga keladigan operatsiyalar auditorlik tekshiruvida alohida e'tiborga olinishi kerak. Shu bilan birga, buxgalteriya hisobi va audit jarayonlarida hujjatlar rasmiylashtirilishining to'g'ri yuritilishi, ularning guruhlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hujjatlarni tizimli ravishda tasniflash esa auditorlik tekshiruvining aniqligini oshirishga, moliyaviy natijalarni ishonchli baholashga va hisob yuritish jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Куликова Л.И. Учетная политика организации: новое решение. - М.: Бухгалтерский учет, 2010. – 336 с.
2. Пугачёв В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса: учеб. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 224 с.
3. Уткина С.А. Составление бухгалтерских проводок в организациях разных отраслей: практ. пособ. – М.: Омега-Л, 2010. – 259 с.
4. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебное пособие. - М.: Проспект, 2010. – 640 с.
5. Подолский В.И., Савин А.А. Аудит: учебник. 3-е издание. - М.: Юрайт, 2010. – 605 с.
6. Weygandt J.J., Kimmel P.D., Kieso D.E. Financial Accounting. – Wiley, 2020. – 960 b.
7. Mankiw N.G. Principles of Economics. – Cengage, 2020. – 888 b.
8. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory & Practice. – Cengage, 2019. – 1168 b.
9. Journal of Transport Economics and Policy. – London: London School of Economics and Political Science, 2023.
10. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. Fundamentals of Corporate Finance. – McGraw-Hill Education, 2021. – 1056 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100